

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Наимов Шохрух Шарофиддинович

*Независимый соискатель Ташкентского государственного экономического
университета shnaimov87@gmail.com*

Управление государственными финансами представляет собой процесс управления публичными доходами, расходами и государственным долгом. Важнейшей целью управления выступает обеспечение макроэкономической стабильности посредством эффективного распределения финансовых ресурсов между производительной и непроизводительной сферами, между более обеспеченными и малообеспеченными, между центром и периферией и т.п.

Эффективное и прозрачное управление общественными финансами выступает базовым условием повышения уровня жизни населения, обеспечения устойчивого экономического роста, содействия инвестиционной активности, поддержания обороноспособности страны, а также достижения иных стратегических целей социально-экономического развития.

Процесс управления финансами в Узбекистане регулируется принципами, определенными Бюджетным Кодексом республики, они совпадают с принципами бюджетной системы (рис. 1).

**Рис. 1. Принципы управления государственными финансами в
Узбекистане [1]**

Единство бюджетной системы означает, что формы бюджетной документации и отчётности, бюджетная классификация должны быть едины и предусматривать единый порядок формирования и исполнения доходов и расходов, ведения бюджетного учёта и составления бюджетной отчётности.

В соответствии со вторым из вышеперечисленных принципов, устройство бюджетной системы должно соответствовать административно-территориальному устройству страны.

Сбалансированность и взаимосвязь бюджетов бюджетной системы означает, что объём предусмотренных в бюджетах расходов должен соответствовать суммарному объёму их доходов и источников покрытия дефицита.

Прогнозирование доходов и планирование расходов бюджетов бюджетной системы обуславливает необходимость прогнозирования бюджетов бюджетной системы при их составлении - доходы в соответствии с конкретными их источниками, а расходы - в соответствии с бюджетной классификацией.

Адресность и целевой характер использования средств бюджетов бюджетной системы означает, что средства выделяются конкретным бюджетным организациям и получателям бюджетных средств с использованием их на финансирование определённых целей.

Самостоятельность бюджетов бюджетной системы подразумевает, что бюджеты бюджетной системы являются самостоятельными.

Результативность использования средств бюджетов бюджетной системы означает, что при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы участники бюджетного процесса в рамках предоставленных им полномочий исходят из необходимости достижения результата с использованием определённого объёма средств.

Единство кассы - все доходы бюджетов бюджетной системы зачисляются на Единый казначейский счёт, и оплата их расходов осуществляется с этого счёта.

Под принципом ответственности участников бюджетного процесса подразумевается, что каждый участник бюджетного процесса несёт ответственность за свои действия на каждой стадии бюджетного процесса.

Принцип открытости означает открытость для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов.

В соответствии с вышеперечисленными принципами, в Республике Узбекистан как унитарном государстве действует единая двухуровневая бюджетная система, сбалансированность доходов и расходов местных бюджетов закреплена фискальным законодательством [2]. На протяжении последних пяти-шести лет государственный бюджет принимается в форме закона, в котором определяются прогнозные показатели на будущий год и бюджетные ориентиры на следующие два года (среднесрочное бюджетное планирование). В последние годы значительно усилен контроль за использованием бюджетных средств в республике, характеризуя адресность и целевой характер использования средств бюджетов [3]. Принцип результативности использования средств бюджетов подтверждается внедрением в Узбекистане бюджета, ориентированного на результат. Несмотря на то, что Узбекистан не принимает участие в рейтинге по открытости бюджета, проводимые зарубежными экспертами исследования показывают, что республика приступает к осуществлению комплексной программы реформ по укреплению управления государственными финансами и обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере и в этом направлении уже достигнут определенный прогресс [4].

Таким образом, соблюдение принципов управления публичными финансами призвано повысить эффективность деятельности государства в части выполнения своих функций, приводя к экономическому росту, макроэкономической стабильности, росту занятости и уровня жизни населения в целом.

Список использованной литературы

1. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан 26.12.2013 (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 52-I; 2014 г., № 36, ст. 452; 2015 г., № 52, ст. 645; 2016 г., № 52, ст. 597; 2017 г., № 1, ст. 1, № 24, ст. 487) http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2304140
2. Срождиддинова З.Х. Система государственных финансов: реформа управления, направления совершенствования в Республике Узбекистан // Финансовый журнал. 2023. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-gosudarstvennyh-finansov-reforma-upravleniya-napravleniya-sovershenstvovaniya-v-respublike-uzbekistan>
3. [Хазраткулова Л.Н.](#) Проблемы сбалансированности государственного бюджета Республики Узбекистан на современном этапе // Проблемы

современной экономики. С-Петербург, № 4 2022. С. 144-148. <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=7471>

4. Хазраткулова Л.Н. Обзор опыта стран СНГ по повышению прозрачности государственного бюджета // Материалы II Международной научно-практической конференции «Современные тренды экономического развития: Россия и мир после пандемии» 25-26 февраля 2021 г. Сибирский институт управления - филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Новосибирск, 2021. С. 40-44. <https://tou.edu.kz/arm/storage/files/661f97632b7607.87056396.pdf>